

**MAKTABGACHA TALIM TASHKILOTLARIDA BOLALARNI
AHLOQIY TARBIYALASHDA TARBIYACHINING MUHIM
XUSUSIYATLARI**

Djabborova Rushana Odil qizi

Buxoro viloyat G'ijduvon tuman

3-Davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti metodisti

Annotatsiya: Maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotida bolalarni tarbiyalashda tarbiyachini o'rni juda ham muhimligi yoritib berilgan. Tarbiyachi bolaning aqliy rivojlanishidagi birinchi ustoz hisoblanadi.

Kalit so'zlar: Ta'lim, tarbiyachi, bolalar, ikkinchi ona, qobiliyat, rivojlanish, bog'cha, hayot tarzi.

Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachisining kasbiy muhim fazilatlari "Tarbiyachi shunchaki ruhiy holat" Tarbiyachi kim deb ataladi? Buni aytish juda qiyin. Bola uchun tarbiyachi, Ikkinchi ona kabi. Bolani kim yaxshiroq tushunadi? Onaga kim maslahat beradi? Bu sizni tinchlantiradi va dunyoga qanday yurish kerakligini aytadi. Pedagog bu shunchaki ruhiy holat, Busiz bola olamiga kirib bo'lmaydi. Pedagog shunchaki kasb emas, bu ruhiy holat, kasb. Men sharqona

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

maqolga juda yaqinman: “Ustoz mehnatini bog‘bonning turli o‘simliklar yetishtirgan mehnatiga qiyoslash mumkin. Bir o‘simlik quyosh nurini yaxshi ko‘radi, boshqasi salqin soyani yaxshi ko‘radi; biri ariq qirg‘og‘ini, ikkinchisi quruq tog‘ cho‘qqisini yaxshi ko‘radi; biri qumloq tuproqda, ikkinchisi yog‘li, gil tuproqda o‘sadi. Har bir inson unga alohida, faqat munosib g‘amxo‘rlik kerak, aks holda u o‘z rivojlanishida mukammallikka erisha olmaydi ”. Xuddi shunday, bizning ishimizda har bir bolaga sevgi, uning individualligini tushunish kerak. Zero, muhabbatdagina har bir bolaning o‘ziga xosligi ochiladi, uning qiyofasi ochiladi. Pedagogning fazilatlari - mehnatsevarlik, tezkorlik, intizomlilik, mas‘uliyat, o‘z oldiga maqsad qo‘yish, unga erishish yo‘llarini tanlash, tashkilotchilik, qat‘iyatlilik, o‘z kasbiy saviyasini muntazam va tizimli ravishda oshirish, o‘z mahoratini doimiy ravishda oshirishga intilishdir. O‘qituvchining kasbiy ahamiyatli fazilatlari - sabr-toqat, mas‘uliyat, sadoqat, xolislik, odamlarga hurmat, nekbinlik, hissiy muvozanat, muloqotga bo‘lgan ehtiyoj, o‘quvchilar hayotiga qiziqish, xayrixohlik, vazminlik, sezgirlik va boshqalar. Zamonaviy bolalar faolroq, o‘zlarini ifoda etishda harakatchan, ko‘proq ma‘lumotga ega, endi bir-biriga o‘xshamaydilar, ular oilada turli xil turmush sharoitlariga va tarbiyasiga ega. Bularning barchasi o‘qituvchi shaxsiga ma‘lum talablarni qo‘yadi. Zamonaviy talablarga javob berish uchun tarbiyachi: -faol bo‘lishi kerak (bolalarni faollik ko‘rinishlarida qo‘llab-quvvatlash, ularga mos kelish). - o‘zgarishga qodir - tez o‘zgaruvchan dunyo va o‘zgargan bolalar va ularning ota-onalari bilan hamqadam

bo'lish; - diqqatli - o'ziga, o'z xatti-harakati, og'zaki o'zini namoyon qilish, o'z xatti-harakati, nutqi boshqalarga, shu jumladan bolalarga qanday ta'sir qilishiga. - barkamol - o'z-o'zini ta'limni yaxshilashga intilish, kasb bo'yicha malakali. Bolalar bog'chasi tarbiyachisi bola tarbiyasida muhim rol o'ynaydi. Guruhdagi psixologik iqlim, har bir bolaning bog'chaga munosabati o'qituvchiga bog'liq. Birinchidan, tarbiyachi bolalar bilan til topisha olishi kerak. U har bir bolaning muammolarini, qiziqishlarini, ehtiyojlarini tushunishi kerak. Ikkinchidan, tarbiyachi bolaga g'amxo'rlik qilishga qodir va tayyor bo'lishi kerak. Uchinchidan, pedagog mutaxassis bo'lishi, ya'ni ta'lim va tarbiyaning turli usullarini egallashi kerak. U bolani imkon qadar maktabga tayyorlashi kerak. To'rtinchidan, tarbiyachi ot-onalar bilan muloqot qila olishi, nizolarni hal qilishi, turli fikr va istaklarni tinglashi kerak. Hech bir savol javobsiz qolmasligi kerak. O'qituvchi har bir chaqaloqni tarbiyalash bo'yicha tavsiyalar berishi kerak. Maktabgacha ta'lim muassasasi o'qituvchisining kasbiy mahorati haqida. O'qituvchining faoliyati o'z vazifalari va mazmuniga ko'ra ko'p qirrali. Bu turli xil kasbiy ko'nikmalarni egallashni o'z ichiga oladi. Ushbu ko'nikmalar shartli ravishda gnostik, konstruktiv, kommunikativ, tashkiliy va maxsus bo'linadi.

Gnostik qobiliyatlar- o'qituvchi bolani o'rganadigan ko'nikmalar (individual xususiyatlar, yoshi, shaxsiy fazilatlar, tengdoshlari, kattalar bilan munosabatlari, hissiy farovonlik darajasi). Tadqiqot ob'ekti - oila. Gnostik malakalar boshqa

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

pedagoglarning pedagogik tajribasini o‘rganishda qo‘llaniladi. O‘qituvchi uchun bolaning ichki dunyosini tushunish qobiliyatini rivojlantirish muhimdir. Konstruktiv qobiliyatlar- tarbiyaviy ish istiqbollari hisobga olgan holda pedagogik jarayonni, bolalarni tarbiyalashni loyihalash uchun. O‘qituvchi o‘quv jarayonining moddiy jihozlarini loyihalashtiradi (o‘yinlar, darslar uchun jihozlar yasash, bolalar va ularning ota-onalari badiiy ijodiyoti ko‘rgazmalarini tashkil etish va boshqalar). Konstruktiv qobiliyatlar ishni rejalashtirishda, ta’lim va tarbiya ishlarining konspektlarini, stsenariylarni, bayramlar va dam olish kunlarini tuzishda mujassamlanadi. Aloqa maxorati- alohida bolalar va butun guruh, o‘quvchilarning ota-onalari, ishdagi hamkasblari, maktabgacha ta’lim muassasasi ma’muriyati bilan pedagogik jihatdan maqsadga muvofiq munosabatlarni o‘rnatishda namoyon bo‘ladi. Tashkiliy qobiliyatlar- o‘quvchilar, ota-onalar, hamkasblar faoliyatiga murojaat qilish. Muhim qaror - u o‘zi nima qiladi va bolalarga nima ishonib topshirilishi mumkin, ota-onalarni nimaga jalb qilish maqsadga muvofiqdir. Maxsus ko‘nikmalar - qo‘shiq aytish, raqsga tushish, she‘r o‘qish (basta qilish), to‘qish, o‘yinchoqlar yasash, qo‘g‘irchoq teatrini ko‘rsatish (sahna qilish) va boshqalar. O‘qituvchining muhim fazilatlari - mehnatsevarlik, tezkorlik, intizomlilik, mas’uliyat, o‘z oldiga maqsad qo‘yish, unga erishish yo‘llarini tanlash, tashkilotchilik, qat’iyatlilik, o‘z kasbiy saviyasini muntazam va tizimli ravishda oshirish, o‘z mahoratini doimiy ravishda oshirishga intilishdir. Bir qator shaxsiy xususiyatlarda tarbiya va ta’lim jarayonida qulay munosabatlarni

yaratish uchun kasbiy jihatdan muhim shartlarga aylangan fazilatlarni nomlash kerak. Bu fazilatlar orasida sabr-toqat, mas'uliyat, sadoqat, ob'ektivlik, odamlarga hurmat, nekbinlik, hissiy muvozanat, muloqotga bo'lgan ehtiyoj, o'quvchilar hayotiga qiziqish, xayrixohlik, vazminlik, sezgirlik va boshqalar kiradi. Barcha zamonaviy tadqiqotchilarning ta'kidlashicha, bolalarga bo'lgan muhabbat pedagogning eng muhim shaxsiy va kasbiy xususiyati deb hisoblanishi kerak, bu holda samarali pedagogik faoliyat mumkin emas. Zamonaviy bolalar faolroq, o'zlarini ifoda etishda harakatchan, ko'proq ma'lumotga ega, endi bir-biriga o'xshamaydilar, ular oilada turli xil turmush sharoitlariga va tarbiyasiga ega. Bularning barchasi o'qituvchi shaxsiga ma'lum talablarni qo'yadi. Zamonaviy talablarga javob berish uchun pedagog quyidagilar bo'lishi kerak: - faol (bolalar faoliyatining namoyon bo'lishini qo'llab-quvvatlash, ularga mos kelish).

Foydalanilgan adabiyotlar:

Abdullayeva N. Maktabgacha ta'limga variativ yondashuv asosida takomillashtirish. Ped. fan. nom... diss. -T.: 2020. - 164 b.

Кларин М. В. Инновационные модели обучения в зарубежных педагогических поисках. -М.: «Арена», 1994.

Qodirova F.R., Qodirova R.M. "Maktabgacha yoshdagi bolalarga ikkinchi tilni o'rgatish metodikasi", O'quv-metodik qo'llanma, -T.: 2004.